

Descriptive statistics_SL_version of the studies in the project

What have we Learned from COVID-19 Experience in Teacher Education

Project duration:

1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

Project manager:

prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-3340-7611>,

mateja.plojvirtic@um.si

Project members:

prof. dr. Andrej Šorgo, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-6962-3922>,

andrej.sorgo@um.si

doc. dr. Kosta Dolenc, Faculty of Education, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0003-3277-2198>

kosta.dolenc@um.si

ANALIZA - SUMARNIK

language	Jezik				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Slovenščina)	0	0%	0%	0%
	2 (English)	0	0%	0%	0%
Veljavni	Skupaj	0	0%	100%	

Povprečje	0,0	Std. odklon	0,0
-----------	-----	-------------	-----

Q1	Strinjam se z izpolnjevanjem ankete in analizo pridobljenih podatkov.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	299	100%	100%	100%
Veljavni	Skupaj	299	100%	100%	

Povprečje	1,0	Std. odklon	0,0
-----------	-----	-------------	-----

Q2	Spol				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Moški)	35	12%	12%	12%
	2 (Ženski)	259	87%	88%	99%
	3 (Drugo)	2	1%	1%	100%
Veljavni	Skupaj	296	99%	100%	

Povprečje	1,9	Std. odklon	0,3
-----------	-----	-------------	-----

Q3	Sem študent-ka				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Razrednega pouka)	190	64%	64%	64%
	2 (Dvopredmetnih pedagoških študijskih programov)	62	21%	21%	85%
	3 (Enopredmetnih pedagoških študijskih programov)	29	10%	10%	95%
	4 (Drugo)	15	5%	5%	100%
Veljavni	Skupaj	296	99%	100%	

Povprečje	1,6	Std. odklon	0,9
-----------	-----	-------------	-----

Q4	Zapišite, kako za vas veljajo naslednje trditve.									
	Podvprašanja	Odgovori					Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		Vedno s telefonom/tablico	Pogosteje s telefonom/tablico kakor računalnikom	Pogosteje z računalnikom kakor s telefonom/tablico	Vedno z računalnikom	Skupaj				
Q4a	Predavanja v videokonferenčnem sistemu spremljam	7 (2%)	18 (6%)	126 (43%)	145 (49%)	296 (100%)	296	299	3,4	0,7

Q4b	Seminarje v videokonferenčnem sistemu spremljam	5 (2%)	15 (5%)	106 (36%)	168 (57%)	294 (100%)	294	299	3,5	0,7
Q4c	Vaje v videokonferenčnem sistemu spremljam	4 (1%)	9 (3%)	92 (31%)	189 (64%)	294 (100%)	294	299	3,6	0,6
Q4d	Zadolžitve (naloge, predstavitve, itd..) opravi	3 (1%)	0 (0%)	43 (15%)	249 (84%)	295 (100%)	295	299	3,8	0,5

Q5 Zapišite, kako za vas veljajo naslednje trditve.										
Podvprašanja		Odgovori					Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		skupini do 10 študentov	skupini med 10 in 20 študentov	skupini med 20 in 40 študentov	skupini nad 40 študentov	Skupaj				
Q5a	Večina predavanj, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	24 (8%)	48 (16%)	73 (25%)	151 (51%)	296 (100%)	296	299	3,2	1,0
Q5b	Večina seminarjev, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	33 (11%)	70 (24%)	61 (21%)	128 (44%)	292 (100%)	292	299	3,0	1,1
Q5c	Večina vaj, ki se jih udeležujem v videokonferenčnem sistemu, poteka v	32 (11%)	195 (67%)	62 (21%)	4 (1%)	293 (100%)	293	299	2,1	0,6

Q6 Zapišite, katero povezavo uporabljate za udeležbo v videokonferenčnih sistemih											
Podvprašanja		Odgovori					Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon	
		Samo mobilno (3G, 4G, LTE)	Pogosteje mobilno kakor stacionarno	Pogosteje stacionarno kakor mobilno	Samo stacionarno (LAN, WIFI)	Ne velja zame (nimam te naprave)	Skupaj				
Q6a	Na računalniku	7 (2%)	8 (3%)	92 (31%)	189 (64%)	0 (0%)	296 (100%)	296	299	3,6	0,7
Q6b	Na mobilnem telefonu	74 (25%)	69 (23%)	85 (29%)	60 (20%)	6 (2%)	294 (100%)	294	299	2,5	1,1
Q6c	Na tablici	8 (3%)	5 (2%)	22 (7%)	52 (18%)	207 (70%)	294 (100%)	294	299	4,5	0,9

Q7 Zapišite, kako primerna je vaša infrastruktura in oprema za študij na daljavo												
Podvprašanja		Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon	
		Nezadostna	Komaj zadostna	Primerna	Dobra	Odlična	Ne velja zame (nimam te naprave)	Skupaj				
Q7a	Osebni / prenosni računalnik	2 (1%)	15 (5%)	59 (20%)	98 (33%)	122 (41%)	0 (0%)	296 (100%)	296	299	4,1	0,9
Q7b	Mobilni telefon	3 (1%)	13 (4%)	55 (19%)	94 (32%)	126 (43%)	2 (1%)	293 (100%)	293	299	4,1	0,9
Q7c	Delovni prostor	2 (1%)	8 (3%)	92 (31%)	98 (33%)	95 (32%)	1 (0%)	296 (100%)	296	299	3,9	0,9
Q7d	Mobilna povezava (3G, 4G, LTE)	1 (0%)	28 (9%)	83 (28%)	99 (34%)	80 (27%)	4 (1%)	295 (100%)	295	299	3,8	1,0
Q7e	Stacionarna povezava (LAN, WIFI)	4 (1%)	45 (15%)	89 (30%)	94 (32%)	59 (20%)	5 (2%)	296 (100%)	296	299	3,6	1,1

Q8 Pri študiju na daljavo pretežno uporabljam videokonferenčni sistem				
Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

	1 (Microsoft Teams)	270	90%	100%	100%
	2 (Zoom)	1	0%	0%	100%
	3 (Drugo)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	271	91%	100%	

Povprečje	1,0	Std. odklon	0,1
-----------	-----	-------------	-----

Q9	Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.												
	Podvprašanja	Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q9a	Izkušnja z delom v videokonferenčnem okolju je pripomogla k spremembi mnenja o njegovi uporabi v pozitivno smer.	13 (5%)	8 (3%)	25 (9%)	66 (24%)	83 (30%)	51 (19%)	27 (10%)	273 (100%)	273	299	4,7	1,5
Q9b	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot poučno.	9 (3%)	7 (3%)	28 (10%)	47 (17%)	87 (32%)	68 (25%)	27 (10%)	273 (100%)	273	299	4,9	1,4
Q9c	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot razumljivo.	4 (1%)	6 (2%)	17 (6%)	38 (14%)	105 (38%)	68 (25%)	35 (13%)	273 (100%)	273	299	5,1	1,3
Q9d	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot uspešno.	7 (3%)	18 (7%)	25 (9%)	53 (19%)	96 (35%)	47 (17%)	27 (10%)	273 (100%)	273	299	4,7	1,4
Q9e	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot zabavno.	27 (10%)	33 (12%)	57 (21%)	53 (19%)	57 (21%)	31 (11%)	15 (5%)	273 (100%)	273	299	3,9	1,7
Q9f	Ob uporabi videokonferenčnega sistema imam vse pod nadzorom.	16 (6%)	20 (7%)	47 (17%)	58 (21%)	69 (25%)	37 (14%)	26 (10%)	273 (100%)	273	299	4,3	1,6
Q9g	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim umirjeno.	18 (7%)	28 (10%)	39 (14%)	65 (24%)	56 (21%)	36 (13%)	31 (11%)	273 (100%)	273	299	4,3	1,7
Q9h	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim zafrustrirano.	54 (20%)	45 (16%)	36 (13%)	44 (16%)	49 (18%)	30 (11%)	15 (5%)	273 (100%)	273	299	3,5	1,9
Q9i	Ob uporabi videokonferenčnega sistema se počutim zmedeno.	51 (19%)	56 (21%)	48 (18%)	46 (17%)	40 (15%)	20 (7%)	12 (4%)	273 (100%)	273	299	3,3	1,7
Q9j	Po tem, ko sem preizkusil MS Teams, lahko izkušnjo opišem kot lahko.	7 (3%)	4 (1%)	23 (8%)	47 (17%)	83 (30%)	59 (22%)	50 (18%)	273 (100%)	273	299	5,1	1,4
Q9k	Učenje je bolj zanimivo z uporabo videokonferenčnega sistema.	61 (22%)	45 (16%)	52 (19%)	61 (22%)	23 (8%)	17 (6%)	14 (5%)	273 (100%)	273	299	3,2	1,7
Q9l	Uporaba videokonferenčnega sistema je dobra ideja.	16 (6%)	20 (7%)	19 (7%)	55 (20%)	82 (30%)	44 (16%)	37 (14%)	273 (100%)	273	299	4,6	1,6
Q9m	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala produktivnost mojega učenja.	68 (25%)	60 (22%)	38 (14%)	50 (18%)	27 (10%)	15 (5%)	15 (5%)	273 (100%)	273	299	3,0	1,8

Q9n	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala učinkovitost mojega učenja.	64 (23%)	65 (24%)	41 (15%)	56 (21%)	17 (6%)	17 (6%)	13 (5%)	273 (100%)	273	299	3,0	1,7
Q9o	Uporaba videokonferenčnega sistema je izboljšala uspešnost mojega učenja.	62 (23%)	52 (19%)	31 (11%)	77 (28%)	23 (8%)	15 (5%)	13 (5%)	273 (100%)	273	299	3,2	1,7
Q9p	Uporaba videokonferenčnega sistema je koristna za moje učenje.	54 (20%)	50 (18%)	32 (12%)	57 (21%)	45 (16%)	23 (8%)	12 (4%)	273 (100%)	273	299	3,4	1,8
Q9q	Uporaba videokonferenčnega sistema je prijetna izkušnja.	24 (9%)	24 (9%)	43 (16%)	65 (24%)	60 (22%)	34 (12%)	23 (8%)	273 (100%)	273	299	4,1	1,7
Q9r	Uporaba videokonferenčnega sistema je vznemirljiva izkušnja.	44 (16%)	35 (13%)	49 (18%)	75 (27%)	38 (14%)	19 (7%)	13 (5%)	273 (100%)	273	299	3,5	1,7
Q9s	Uživam pri uporabi videokonferenčnega sistema.	45 (16%)	42 (15%)	44 (16%)	66 (24%)	44 (16%)	19 (7%)	13 (5%)	273 (100%)	273	299	3,5	1,7
Q9t	Videokonferenčni sistem je enostaven za uporabo.	4 (1%)	9 (3%)	16 (6%)	29 (11%)	75 (27%)	72 (26%)	68 (25%)	273 (100%)	273	299	5,4	1,4
Q9u	Videokonferenčni sistem je jasen in razumljiv.	2 (1%)	6 (2%)	19 (7%)	34 (12%)	85 (31%)	64 (23%)	63 (23%)	273 (100%)	273	299	5,3	1,3
Q9v	Videokonferenčni sistem nudi željeno uporabnost.	5 (2%)	7 (3%)	16 (6%)	39 (14%)	95 (35%)	68 (25%)	43 (16%)	273 (100%)	273	299	5,2	1,3
Q9w	Všeč mi je ideja uporabe videokonferenčnega sistema za učenje.	44 (16%)	32 (12%)	34 (12%)	53 (19%)	54 (20%)	26 (10%)	30 (11%)	273 (100%)	273	299	3,9	1,9
Q9x	Z lahkoto dosežem, da videokonferenčni sistem izvede, kar želim.	14 (5%)	18 (7%)	25 (9%)	62 (23%)	80 (29%)	43 (16%)	31 (11%)	273 (100%)	273	299	4,6	1,6
Q9y	Študijske obveznosti bi raje opravljal na fakulteti kot na spletu	21 (8%)	13 (5%)	17 (6%)	31 (11%)	31 (11%)	32 (12%)	128 (47%)	273 (100%)	273	299	5,4	2,0
Q9z	Izkušnjo z delom v videokonferenčnem okolju lahko opišem kot enostavno.	8 (3%)	16 (6%)	28 (10%)	58 (21%)	83 (30%)	48 (18%)	32 (12%)	273 (100%)	273	299	4,7	1,5

Q10	Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. Pri študiju na daljavo, si želim, da bi profesorji izvajali predavanja, seminarje in vaje:	Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
Podvprašanja	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj					
Q10a	Samo sinhrono (v obliki videokonferenc v skladu z urnikom)	12 (4%)	14 (5%)	15 (6%)	46 (17%)	59 (22%)	58 (22%)	65 (24%)	269 (100%)	269	299	5,1	1,7
Q10b	Samo asinhrono (shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj za samostojen študij)	77 (29%)	46 (17%)	25 (9%)	53 (20%)	36 (13%)	14 (5%)	19 (7%)	270 (100%)	270	299	3,2	1,9

Q10c	Študijski predmet se izvaja kombinirano: 1. Študijska gradiva za samostojen študij so na voljo kot shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj... 2. Enkrat tedensko se v videokonferenci izvedejo konzultacije s profesorjem v manjših skupinah.	39 (14%)	28 (10%)	28 (10%)	51 (19%)	55 (20%)	33 (12%)	37 (14%)	271 (100%)	271	299	4,1	1,9
Q10d	Študijski predmet se izvaja kombinirano: 1. Študijska gradiva za samostojen študij so na voljo kot shranjeni pps/doc/pdf, posnetki predavanj... 2. Po potrebi se izvede individualna konzultacija s profesorjem v videokonferenci ali kateri drugi obliki.	53 (20%)	45 (17%)	27 (10%)	41 (15%)	51 (19%)	22 (8%)	31 (11%)	270 (100%)	270	299	3,7	2,0
Q10e	Posamezno predavanje/seminar poteka kombinirano: 1. V videokonferenci se izvedejo strnjena predavanja (npr. 15-20 minut). 2. Sledi samostojno delo po navodilu učitelja (npr. 20 min). 3. Na koncu ure se v videokonferenci izvede skupna diskusija.	50 (19%)	45 (17%)	28 (10%)	46 (17%)	55 (20%)	21 (8%)	25 (9%)	270 (100%)	270	299	3,6	1,9
Q10f	Praktične vaje bi demonstrirali s posnetkom.	28 (10%)	21 (8%)	19 (7%)	58 (21%)	50 (18%)	41 (15%)	54 (20%)	271 (100%)	271	299	4,5	1,9
Q10g	Praktične vaje bi neposredno demonstrirali v videokonferenci.	26 (10%)	17 (6%)	27 (10%)	51 (19%)	63 (23%)	31 (11%)	56 (21%)	271 (100%)	271	299	4,6	1,9
Q10h	Prejeli bi navodila za praktične vaje, ki bi jih izvedli samostojno in posredovali sliko/posnetek izdelka.	34 (13%)	27 (10%)	30 (11%)	45 (17%)	40 (15%)	42 (16%)	52 (19%)	270 (100%)	270	299	4,3	2,0
Q10i	Praktične vaje bi izvedli na fakulteti takoj, ko bo mogoče.	49 (18%)	26 (10%)	16 (6%)	40 (15%)	28 (10%)	29 (11%)	82 (30%)	270 (100%)	270	299	4,4	2,3

Q11	V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišete.
	manj obveznosti
	gradivo v naprej poslano, da se lahko na samo predavanje pripravimo. s tem mislim, da si lahko izročke natisnemo in pomembne stvari dopisujemo ali pa vsaj dopisujemo preko računalniških programov.
	pozdravljeni, rada bi samo izpostavila da odgovori o mnenju o študiju na daljavo veljajo za trenutne razmere in ne kot splošno mnenje. recimo: studij na daljavo kot poteka se mizdi da poteka odlično glede na trenutne razmere. absolutno pa si ne želim da bi to ostala ena izmed praks po koncu epidemije. hvala za razumevanje.
	nimam
	uporaba zooma in spletnih kamer. konference v zoomu se lahko snemajo in nalagajo v virtualno okolje. pa še celotna aplikacija zoom je lažja in stabilnejša za uporabo. brez problemov lahko več ljudi premija predavanja na enkrat a ko v teamsih vklopita kamero dva ali več le ta zamrzne. definitivno pa snemanje predavanj saj kakor koli študiramo in smo dolžni opravljati svoje študijske ...
	vse je dobro, problem vidim le v preobremenjenosti študenta.
	.
	/
	profesor naj bi sestanek napovedal en teden prej in začel sestanek vsaj 10 min prej da se vsi priključijo
	terensko delo se nemora izvesti v nobeni drugačni obliki kot v živo.

	studentje dobimo veliko obveznosti, kot so seminarske naloge, da nadomestimo prakso. to nam vzame res veliko casa, da to nadomesti del prakse pa nisem popolnoma prepričana.
	predlagam, da se obseg dela na daljavo zmanjša. profesorji so v 80% primerov povečali obseg dela, ki ga študentje opravimo po koncu skoraj celodnevni predavanj! recimo pri nekaterih predmetih moramo anketirati otroke, kljub temu, da imajo otroci v osnovni šoli ogromno dela, da smo zaprti po občinah in tako dalje. delo ni prilagojeno, čeprav se je temu stanju prilagodila celotna slovenija.
	manj študijskih obveznosti, saj smo študenti preobremenjeni. v teh časih pa moramo skrbeti tudi za psihično zdravje.
	priskrbite prof. tomažu svetetu boljšo kamero oz. računalnik!
	dobrodošla bi bila lmožnost individualnega videoklica s profesorji in asistenti za morebitna vprašanja ali nejasnosti.
	ni predlogov.
	kar se tiče dela na daljavo bi opozoril, da sem sam pri sebi (v obeh valid covid-19) zasledil, da mi v času ko delo poteka le na daljavo žal drastično pade motivacija za študij - kakor hitro so se omejitve sprostile je bila moja motivacija znova visoka.
	vzporedno izvajanje predavanj in vaj (tekem predavanj bi profesor demonstriral teorijo v praksi preko kamere- če je možno, če pa ni pa da se posname in pokaže posnetek)
	več samostojnega dela
	nimam predloga
	/.
	letos je količina dela, ki ga profesorji zahtevajo od nas nenormalna. imamo 3 didaktične predmete (nekateri tudi enako zahtene izbirne predmet) za vsakega dva do tri nastope, za katere se od nas pričakuje da jih bomo zadnji dan lahko spremenili v video ali live obliko, odvisno od tega kaj se profesor odloči. poleg tega dobimo skoraj na vsakih predavanjih, seminarjih in vajah še dodatno ...
	da bi se za vaje čimprej vrnili na fakultete in da bi bilo možno nam vsaj malo olajšati s kolokvijami na daljavo
	kolokvijami in izpiti online, tako da lahko izdelamo predmete sedaj, saj ne vemo, kakšne bodo razmere kasneje. nositi masko na fakulteti je ovirajoče, še bolj ovirajoči so datumi izpitolov, ki se zaradi manjših skupin (zaradi covida), še bolj prekrivajo.

Q12	Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. Ko (če) bom učitelj v osnovni šoli, bom v primeru pouka na daljavo izvajal :	Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
	Podvprašanja	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q12a	Ves pouk v obliki videokonferenc v skladu z urnikom.	13 (5%)	20 (8%)	27 (10%)	34 (13%)	69 (26%)	52 (20%)	51 (19%)	266 (100%)	266	299	4,8	1,7
Q12b	Vsa gradiva in naloge bi učencem podal v spletni učilnici (povsem brez videokonferenc).	158 (59%)	41 (15%)	30 (11%)	18 (7%)	9 (3%)	3 (1%)	7 (3%)	266 (100%)	266	299	1,9	1,5
Q12c	Pouk bi izvajal kombinirano: 1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. učenci samostojno opravijo naloge in se učijo. 3. enkrat tedensko se v videokonferenci sestanem z vsemi učenci in jim podam povratne informacije.	30 (11%)	37 (14%)	48 (18%)	41 (15%)	52 (20%)	33 (12%)	25 (9%)	266 (100%)	266	299	3,9	1,8
Q12d	Pouk bi izvajal kombinirano: 1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. učenci samostojno opravijo naloge in se učijo. 3. enkrat tedensko se v videokonferenci sestanem s posameznim učencem in mu podam povratne informacije.	35 (13%)	44 (17%)	33 (12%)	45 (17%)	59 (22%)	28 (11%)	22 (8%)	266 (100%)	266	299	3,8	1,8

Q12e	Šolska ura bi v videokonferenci potekala kombinirano: 1. v prvem delu ure bi v videokonferenci podal snov in navodila za delo, 2. sledi samostojno delo učencev po navodilu, 3. na koncu ure se v videokonferenci izvede skupna diskusija in pregleda naloge.	9 (3%)	11 (4%)	18 (7%)	31 (12%)	66 (25%)	56 (21%)	76 (28%)	267 (100%)	267	299	5,3	1,6
------	---	--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	------------	-----	-----	-----	-----

Q13	V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišete.
	glavne predmete bi kombinirala preko navodil, video razlag in pouka v "živo"
	če bi poučevanje potekalo prek spleta, bi kot učitelj v osnovni šoli učencem čim bolj jasno predstavil snov. na koncu predavanja bi bil čas za diskusijo, naloge bi opravljali učenci sami, bi se pa lahko kadarkoli obrnili name v negotovosti in dvomih. na vsake toliko časa bi organizirali konference, kjer bi pokomentiral skupno delo razreda kot celote, dal nadaljne napotke, usmeritve
	nimajo vsi starše vso dopoldan ča, da otroku nastavijo videokonferenco
	ure bi potekale preko videokonference, v kateri bi pregledali učno vsebino, nato bi skupaj reševali naloge, samostojno delo pa bi imeli kot domačo nalogo, katero bi naslednjič preverili.
	naj se začnejo razredni učitelji pogovarjati z učenci. pa tudi učitelji na predmetni stopnji. pošiljanje slik sončka s pripisom lepih besed ne pomaga nikomur. otroci rabijo pogovor in podajanje snovi preko videokonferenc, če jih že ne spustijo v šole.
	zmanjšanje obsega ur in tiste ure, ki bi jih izvajali bi bile izvajanje čim bolj kvalitetno, v živo z zavedanjem, da otrok in staršev ne bi preobremenjevali.
	prilaganje načina izvajanja ur, odvisno od snovi, ki jo obravnavajo z učenci.
	1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. sledi samostojno delo učencev po navodilu 3. vsak dan bi imeli 2 videokonferenci po 1 uro, kjer bi preleteli kaj so naredili ter razložili novo snov
	vso delo bi potekalo kot po urniku, nujno tudi telovadba!
	delo bi potekalo kombinirano: 1. zjutraj bi učencem poslala delo za tisti dan 2. učenci samostojno delajo naloge 3. popoldne bi se dobili v videokonferenci in pregledali naloge ter se pogovorili o težavah pri samostojnem delu
	videokonferenco bi z učenci izvedli vsak dan za vse predmete, ki so na urniku, vendar v strnjeni obliki. učencem bi podala razlago učne vsebine, morda bi si kaj pripisali v zvezke ter poslala naloge, ki jih morejo rešiti do naslednjic. tako bi učenci dobili ustno razlago, in če so kaj izpustili bi lahko pogledali v učbenik. učenci bi naloge rešili in jih poslali na ...
	/
	učni predmet, ki ga bom učila je matematika. zdi se mi res premalo, da bi se z učenci slišala le enkrat na teden. vsaj 3krat na teden bi se slišala z učenci.
	učencem nižjih razredov bi posnela videe, s pomočjo katerih bi se lahko naučili določeno snov.
	glede na dano situacijo se profesorji resnično trudijo, da bi nam predstavili tako teoretična ozadja, kot praktična, pri nekaterih oblikujemo skupine, naredimo določene vaje in jih kasneje predstavimo, menim pa, da naš razred vseeno sestavljamo študenti, ki ne bi pristnih odnosov, stikov, sodelovanja in druženja nikoli zamenjali za računalnike, ikt, ... bo za silo, ker vemo da moramo ...

Q15	Ali trditve držijo.	Odgovori			Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
	Podvprašanja	Da	Ne	Skupaj				
Q15a	Prostor, v katerem študiram na daljavo, si delim z drugimi.	77 (30%)	182 (70%)	259 (100%)	259	299	1,7	0,5
Q15b	V prostoru, kjer študiram na daljavo, imam vso potrebno infrastrukturo za študij na daljavo.	220 (85%)	39 (15%)	259 (100%)	259	299	1,2	0,4
Q15c	Univerza/fakulteta nam je podala pravila obnašanja v spletnih učnih okoljih.	128 (49%)	131 (51%)	259 (100%)	259	299	1,5	0,5
Q15d	Univerza/fakulteta nas je seznanila s priporočili o varnem delu z računalnikom.	85 (33%)	173 (67%)	258 (100%)	258	299	1,7	0,5
Q15e	Univerza/fakulteta nas je seznanila s priporočili o primerni organizaciji delovnega prostora doma (delovna miza, osvetljenje, prezračevanje,...).	51 (20%)	208 (80%)	259 (100%)	259	299	1,8	0,4
Q15f	Univerza/fakulteta mi je ponudila možnost izposoje računalnika.	5 (2%)	254 (98%)	259 (100%)	259	299	2,0	0,1
Q15g	Univerza/fakulteta mi je ponudila možnost izposoje spletne kamere, mikrofona ali dodatne opreme.	6 (2%)	252 (98%)	258 (100%)	258	299	2,0	0,2

Q15h	Univerza/fakulteta mi je finančno pomagala pri povečanih stroških izobraževanja na daljavo.	3 (1%)	255 (99%)	258 (100%)	258	299	2,0	0,1
Q15i	Za delo v spletnih učnih okoljih imam na voljo lastni računalnik, ki ga ne delim z drugimi.	230 (89%)	28 (11%)	258 (100%)	258	299	1,1	0,3
Q15j	Za delo v spletnih učnih okoljih imam na voljo lastni pametni telefon ali tablico, ki je ne delim z drugimi.	247 (96%)	10 (4%)	257 (100%)	257	299	1,0	0,2
Q15k	Za potrebe šolanja na daljavo ima vsak šolajoči v našem gospodinjstvu lastno napravo.	225 (87%)	34 (13%)	259 (100%)	259	299	1,1	0,3
Q15l	Na računalniku, s katerim dostopam do spletnih učnih okolij, imam delujočo kamero.	233 (90%)	25 (10%)	258 (100%)	258	299	1,1	0,3
Q15m	Na računalniku, s katerim dostopam do spletnih učnih okolij, imam delujoč mikrofonski.	243 (94%)	16 (6%)	259 (100%)	259	299	1,1	0,2

Q16	Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.												
	Podvprašanja	Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q16a	Študij na daljavo je zame naporen.	18 (7%)	16 (6%)	16 (6%)	24 (9%)	73 (28%)	53 (20%)	59 (23%)	259 (100%)	259	299	5,0	1,8
Q16b	Študij na daljavo je zame stresen.	18 (7%)	29 (11%)	17 (7%)	26 (10%)	59 (23%)	50 (19%)	60 (23%)	259 (100%)	259	299	4,8	1,9
Q16c	Zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom pri študiju na daljavo imam zdravstvene težave.	54 (21%)	35 (14%)	32 (12%)	36 (14%)	59 (23%)	20 (8%)	23 (9%)	259 (100%)	259	299	3,6	1,9
Q16d	Pri študiju na daljavo imam pogoste glavobole.	50 (19%)	21 (8%)	24 (9%)	28 (11%)	43 (17%)	39 (15%)	54 (21%)	259 (100%)	259	299	4,3	2,2
Q16e	Zaradi opravljanja vseh pedagoških obveznosti od doma, se počutim osamljeno.	41 (16%)	20 (8%)	25 (10%)	29 (11%)	40 (15%)	44 (17%)	60 (23%)	259 (100%)	259	299	4,5	2,1
Q16f	Pri spremljanju predavanj v videokonferenci sem bolj zbran kot v živo.	89 (34%)	43 (17%)	35 (14%)	45 (17%)	15 (6%)	18 (7%)	14 (5%)	259 (100%)	259	299	2,9	1,9
Q16g	Ko imam vključeno kamero, se težje zberem.	37 (14%)	19 (7%)	18 (7%)	41 (16%)	54 (21%)	37 (14%)	53 (20%)	259 (100%)	259	299	4,5	2,0
Q16h	Pri spremljanju predavanj v videokonferenci sem bolj motiviran kot v živo.	92 (36%)	34 (13%)	36 (14%)	46 (18%)	21 (8%)	12 (5%)	17 (7%)	258 (100%)	258	299	2,9	1,9
Q16i	Doma sem manj motiviran za študij.	34 (13%)	20 (8%)	28 (11%)	29 (11%)	31 (12%)	45 (17%)	71 (28%)	258 (100%)	258	299	4,6	2,1
Q16j	Če med videokonferenco lahko vidim sošolce (imajo vključeno kamero), sem bolj motiviran.	55 (21%)	38 (15%)	20 (8%)	70 (27%)	30 (12%)	28 (11%)	17 (7%)	258 (100%)	258	299	3,5	1,9
Q16k	Zaradi študija na daljavo sem večkrat iskal-a pomoč.	124 (48%)	50 (19%)	23 (9%)	25 (10%)	17 (7%)	11 (4%)	8 (3%)	258 (100%)	258	299	2,3	1,7
Q16l	Zaradi študija na daljavo sem bolj vzkipljiv-a kot običajno.	76 (29%)	29 (11%)	18 (7%)	36 (14%)	51 (20%)	25 (10%)	23 (9%)	258 (100%)	258	299	3,5	2,1
Q16m	V času študija na daljavo sem izgubil telesno kondicijo.	51 (20%)	22 (9%)	15 (6%)	19 (7%)	52 (20%)	43 (17%)	56 (22%)	258 (100%)	258	299	4,4	2,2
Q16n	V času študija na daljavo sem pridobil na telesni masi.	80 (31%)	30 (12%)	18 (7%)	36 (14%)	40 (16%)	20 (8%)	34 (13%)	258 (100%)	258	299	3,5	2,2

Q17 Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.													
Podvprašanja		Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q17a	Menim, da mobilni telefon lahko enakovredno nadomesti računalnik pri obiskovanju predavanj ali seminarjev.	101 (39%)	52 (20%)	28 (11%)	13 (5%)	34 (13%)	15 (6%)	15 (6%)	258 (100%)	258	299	2,7	1,9
Q17b	Menim, da mobilni telefon lahko enakovredno nadomesti računalnik pri obiskovanju vaj.	118 (46%)	52 (20%)	32 (12%)	20 (8%)	20 (8%)	8 (3%)	7 (3%)	257 (100%)	257	299	2,3	1,6
Q17c	Menim, da je izbira programov za oddaljen študij, ki jih je izbrala Univerza, ustrezna.	6 (2%)	2 (1%)	13 (5%)	27 (11%)	54 (21%)	69 (27%)	86 (33%)	257 (100%)	257	299	5,6	1,4
Q17d	Menim, da se profesorji in asistenti dobro znajdejo v spletnih učnih okoljih.	7 (3%)	12 (5%)	17 (7%)	33 (13%)	66 (26%)	73 (28%)	49 (19%)	257 (100%)	257	299	5,2	1,5
Q17e	Profesorji razumejo težave, ki jih imamo študenti s SUO.	16 (6%)	25 (10%)	27 (11%)	52 (20%)	44 (17%)	52 (20%)	40 (16%)	256 (100%)	256	299	4,6	1,8
Q17f	Asistenti razumejo težave, ki jih imamo študenti s SUO.	12 (5%)	15 (6%)	18 (7%)	49 (19%)	54 (21%)	60 (23%)	48 (19%)	256 (100%)	256	299	4,9	1,7
Q17g	Menim, da asistenti uporabljajo bolj inovativne pristope poučevanja v spletnih učnih okoljih kot profesorji.	19 (7%)	17 (7%)	15 (6%)	73 (28%)	50 (19%)	35 (14%)	48 (19%)	257 (100%)	257	299	4,6	1,7
Q17h	Količina samostojnega dela pri oddaljenemu študiju je večja, kot pri študiju v živo.	2 (1%)	10 (4%)	4 (2%)	13 (5%)	32 (13%)	48 (19%)	147 (57%)	256 (100%)	256	299	6,1	1,4
Q17i	Količina predavanj in vaj pri oddaljenemu študiju je manjša, kot pri študiju v živo.	110 (43%)	45 (18%)	29 (11%)	48 (19%)	15 (6%)	5 (2%)	5 (2%)	257 (100%)	257	299	2,4	1,6
Q17j	Pri oddaljenem študiju je manj dela v skupinah, kot pri študiju v živo.	53 (21%)	30 (12%)	17 (7%)	46 (18%)	48 (19%)	35 (14%)	28 (11%)	257 (100%)	257	299	3,9	2,0
Q17k	Pri oddaljenem študiju je manj sodelovanja med študenti, kot pri študiju v živo.	26 (10%)	16 (6%)	17 (7%)	39 (15%)	47 (18%)	57 (22%)	55 (21%)	257 (100%)	257	299	4,8	1,9

Q18 Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.													
Podvprašanja		Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q18a	Pri izobraževanju na daljavo pogrešam fizični stik s sošolci.	13 (5%)	5 (2%)	14 (5%)	16 (6%)	25 (10%)	44 (17%)	141 (55%)	258 (100%)	258	299	5,8	1,7
Q18b	Med videokonferenčnimi predavanji pogrešam vizualni stik s sošolci.	32 (12%)	21 (8%)	20 (8%)	41 (16%)	31 (12%)	27 (10%)	86 (33%)	258 (100%)	258	299	4,7	2,1
Q18c	Lažje sledim predavanjem, če ima profesor vključeno kamero.	25 (10%)	16 (6%)	19 (7%)	65 (25%)	27 (10%)	37 (14%)	69 (27%)	258 (100%)	258	299	4,7	1,9

Q18d	Pri izobraževanju na daljavo je manj spontanah razprav s profesorji/asistenti.	10 (4%)	7 (3%)	16 (6%)	34 (13%)	47 (18%)	48 (19%)	96 (37%)	258 (100%)	258	299	5,4	1,7
Q18e	Pri študiju na daljavo se v razpravo vključim le, ko me osebno pozove profesor/asistent.	21 (8%)	22 (9%)	28 (11%)	30 (12%)	42 (16%)	56 (22%)	59 (23%)	258 (100%)	258	299	4,8	1,9
Q18f	Pri študiju v živo se lažje samostojno vključim v razpravo.	33 (13%)	21 (8%)	26 (10%)	44 (17%)	35 (14%)	35 (14%)	64 (25%)	258 (100%)	258	299	4,5	2,1
Q18g	Uporaba SUO mi omogoča visoko stopnjo anonimnosti.	21 (8%)	25 (10%)	31 (12%)	96 (37%)	51 (20%)	18 (7%)	15 (6%)	257 (100%)	257	299	4,0	1,5
Q18h	Študij na daljavo mi omogoča večjo prisotnost pri pedagoških aktivnostih.	37 (14%)	21 (8%)	22 (9%)	60 (23%)	33 (13%)	27 (10%)	58 (22%)	258 (100%)	258	299	4,3	2,0
Q18i	Zaradi izobraževanja na daljavo so se stroški študija povečali.	80 (31%)	32 (12%)	40 (16%)	43 (17%)	23 (9%)	12 (5%)	27 (11%)	257 (100%)	257	299	3,2	2,0
Q18j	Pri študiju na daljavo se ne rabim urejati (kozmetika, oblačila, frizura,...).	16 (6%)	6 (2%)	14 (5%)	32 (12%)	44 (17%)	33 (13%)	113 (44%)	258 (100%)	258	299	5,5	1,8
Q18k	Tempo predavanj pri oddaljenem študiju je hitrejši, kot pri predavanjih v živo	21 (8%)	11 (4%)	21 (8%)	66 (26%)	46 (18%)	35 (14%)	57 (22%)	257 (100%)	257	299	4,7	1,8

Q19 Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti.													
Podvprašanja		Odgovori								Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. odklon
		1	2	3	4	5	6	7	Skupaj				
Q19a	Kvaliteta vaj pri oddaljenem študiju je slabša, kot vaje v živo.	18 (7%)	22 (9%)	24 (9%)	32 (12%)	61 (24%)	48 (19%)	53 (21%)	258 (100%)	258	299	4,8	1,8
Q19b	Pri študiju na daljavo lažje sledim predavanjem.	55 (21%)	32 (12%)	49 (19%)	49 (19%)	26 (10%)	22 (9%)	25 (10%)	258 (100%)	258	299	3,5	1,9
Q19c	Menim, da se nekaterih pedagoških aktivnosti ne da izvesti na daljavo.	14 (5%)	6 (2%)	11 (4%)	30 (12%)	49 (19%)	41 (16%)	107 (41%)	258 (100%)	258	299	5,5	1,7
Q19d	Pri izobraževanju na daljavo je manj spontanah razprav s profesorji/asistenti.	7 (3%)	5 (2%)	13 (5%)	37 (14%)	51 (20%)	53 (21%)	90 (35%)	256 (100%)	256	299	5,5	1,5
Q19e	Pri študiju na daljavo imam boljši dostop do študijskih gradiv.	73 (28%)	37 (14%)	41 (16%)	49 (19%)	17 (7%)	19 (7%)	22 (9%)	258 (100%)	258	299	3,2	1,9
Q19f	Zaradi študija na daljavo so študijska gradiva postala kvalitetnejša.	52 (20%)	30 (12%)	42 (16%)	75 (29%)	31 (12%)	11 (4%)	15 (6%)	256 (100%)	256	299	3,4	1,7
Q19g	Pri študiju na daljavo med predavanji/seminarji/vajami opravljam tudi domača opravila (kuhanje, pranje,...)	24 (9%)	22 (9%)	21 (8%)	26 (10%)	54 (21%)	48 (19%)	63 (24%)	258 (100%)	258	299	4,8	2,0
Q19h	Opravljanje družinskih opravil me ovira pri študiju na daljavo.	59 (23%)	40 (16%)	23 (9%)	43 (17%)	44 (17%)	18 (7%)	31 (12%)	258 (100%)	258	299	3,6	2,0

Q19i	Če študiram od doma, se od mene pričakuje, da bom sodeloval pri družinskih opravilih.	31 (12%)	16 (6%)	14 (5%)	36 (14%)	43 (17%)	43 (17%)	74 (29%)	257 (100%)	257	299	4,8	2,0
Q19j	Družina me podpira pri študiju na daljavo.	4 (2%)	5 (2%)	4 (2%)	24 (9%)	26 (10%)	55 (21%)	140 (54%)	258 (100%)	258	299	6,1	1,4